

ONA TILI DARSLARIDA MATNLAR BILAN ISHLASHDA TINISH BELGILARINI ISHLATILISHI

Sattarova Anora

Jizzah viloyati Zomin tumani

2-sonli kasb-hunar maktabi Ona tili va adabiyot fani oqituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ona tili darslarida matn bilan ishlashish texnologiyasining o'ziga xos xususiyatlari yuzasidan fikr va mulohazalar yuritilgan bo'lib, matnlarning o'aro tahlil etilishida tinish belgilarining qo'llanilish o'rni va ifodaviyligi yuzasidan qarashlar o'z ifodasini topgan. Ona tili darslarida ta'lim ishini tashkil qilishning ma'lum tarzda belgilangan norma va amallariga qat'iy rioya qilish ahamiyatlidir. Shunga ko'ra, ona tili darslarida matnlar bilan ishlashishning ahamiyati hamda ularda qo'llaniluvchi tinish belgilarining qo'llanilish o'rinlari yuzasidan ham ham tushuntirish ishlari pedagoglar tominidan samarali tarzda amalga oshirishi lozim.*

***Kalit so'zlar:** mikro matn, punktuansion belgi, vergul, qo'shtirnoq, nuqta, so'roq belgisi*

Matn ustida ishlashda uning hajm jihatdan katta yoki kichik matn bo'lishi yuzasidan ham tahlil qilish, ulardagi ifodalangan g'oya, mazmun-mohiyatga ko'ra tinish belgilarining qo'llanilishi ham maqsadga muvofiqlik darajasini tashkil etadi. Misol uchun atov gaplar yoki so'z gaplarda nuqtaning ko'p qo'llanilishi, tasviriy ifodaviy matnlarda esa vergulning ko'p qo'llanilishi, muallif gapi va ko'chirma gapni aks ettiruvchi matnlarda esa qo'shtirnoqning ko'p qo'llanilishi

kuzatiladi. “Yozuv tarixiga e’tibor qaratilganda, dastlabki qo‘llangan tinish belgilari matndagi jummalarni ajratish, to‘xtash o‘rinlarini belgilash uchungina ishlatilgan. Ular “yozuvdan keyin paydo bo‘lgan va ijtimoiy vazifa ifodalagach, yozuvning tarkibiy qismiga aylangan. Eng qadimgi yozuvlar ko‘proq piktografik yoki logografik (alohida shakllar, belgilar orqali fikr ifodalash) shaklda bo‘lganligi sababli tinish belgilariga ehtiyoj sezilmagan”. Dastlabki tinish belgilari yozuv tarkibida semantik va grammatik funksiyalar bajarish uchun qo‘llanmas-da, lekin ma’lum darajada jummalarning intonatsion sifatlarini o‘zida aks ettirgan. O‘z navbatida, tinish belgilarining og‘zaki nutqda namoyon bo‘lishi, albatta, ohang kabi murakkab prosodik hodisa bilan uzviy bog‘liq. Jahon tilshunosligida punktuatsion belgilarning shakllanish tarixi va evolyutsiyasiga nazar tashlanganda, dastlab tinish belgilarining prototiplari sifatida bo‘shliq (interval)lar tanlangan. Xususan, “qadimgi yunonlar antik davrda so‘zlarni bo‘shliqlar bilan ajratib, jummalarning boshini katta harf bilan yozishni qo‘llaganlar”.

Shuni aytib o‘tish lozimki, ona tili o‘qitish darslarida o‘quvchilarning bilim salohiyatini oshirishning o‘ziga xos yo‘nalish va usullari mavjud bo‘lib, matnlar tarkibida ifodalanib kelgan, turli xil tinish belgilarining qo‘llanilishi, izohlanilishi ham ma’lum bir vazifalarni bajarib kelmoqda. Maktab darsliklari tarkibida kelgan matnlar mashqlarning bajarilish shartlarini ham ifodalab kelmoqda. Darsliklarning mashqlari tarkibidagi matnlar adabiyot kitoblaridan va boshqa manbalardan ham olinishi bilan badiiylikni, ayrim holatlarda esa ilmiylikni o‘zida kasb etadi. Shunga ko‘ra, o‘quvchilarga to‘g‘ri bilim berish va ul;arning samarali tarzda ifodalanishi tishish belgilarining tahlili bilan ham ajralib turadi. Misol uchun: kishilik jamiyatimizda uchrab turadigan diologlarda ifodalaniladigan savol va javoblarning umumiy yig‘indisi ham ma’lum bir hajmga ega bo‘lgan matnni tashkil etadi.

Matnlarda qoʻllanilgan tinish belgilarning ifodalanish oʻrinlari ham maʼlum bir sabablarga qurilishi bilan xarakterlanadi. Soʻroq belgisining gap oxirida qoʻllanilishi yoki soʻroq belgilarining ifodalanish oʻrinlarini ifodalovchi soʻzlar bilan izohlanganda hamsoʻroq belgisi qoʻyilishi kuzatiladi.

Vergul quyidagi holatlarda qoʻyiladi:

1. Bogʻlovchisiz yoki takrorlanuvchi bogʻlovchilar yordamida aloqaga kirishgan uyushiq boʻlaklar oʻzaro vergul bilan ajratiladi: Mana senga hayotbaxsh, zilol suvli buloq(F. Musajonov)
2. Ajratilganboʻlaklar vergul bilan ajratiladi: soyda, qoʻsh yongʻoqning tagida oppoq qorga koʻmilib uzoq turdi. (Odil Yoqubov)
3. Undalmalar vergul bilan ajratiladi. Ortiq aka, sizda otameros mardlik bor.
3.Tasdiq yoki inkorni bildiruvchi soʻzlar gap boshida kelganda, vergul bilan ajratiladi. Ha, mayli, kerak boʻlsam, oʻzi topib olar. (F. Musajonov)
Qoʻshma gap qismlari vergul bilan ajratiladi: gap Hayot shunday tubsiz va behosil dengizlarkim, u doim joʻsh urib, qaynab turadi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, kishilikjamiyatimizda va kundalik hayotimizda amalga oshiriladigan nutqiy jarayonimizning umumlashma yigʻindisi sifatida qaraluvchimatlar bilan ishlashish va ularni tahlil qilish yuzasidan punktuatsion tinish belgilarning ahamiyati katta. Tinish belgilar matnning gʻoyaviy tasvir xususiyatidan ham kelib chiqib amalga oshirilishi ahamiyatga molik masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmurzayeva Lobarxon Anvarjon qizi. Oʻzbek tilshunosligida tinish belgilar. “Oʻzbekistonda ilm-fanning rivojlanish istiqbollari” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman – 2022

2. Kurboniyozov Gulmirza, Jalilov Sadaddin. Amaliy o‘zbek tili. Nukus “Nur-Turan-Print” 2023.
3. Yuldashev, S. H., & Xakimov, S. (2022). ABOUT VIBRATION ARISING FROM RAILWAY TRANSPORT. *Science and Innovation*, 1(5), 376-379.
4. Rasuljon o‘g‘li, K. S., & Muhammadjanovna, K. F. (2023). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING STEEL REINFORCEMENTS AND COMPOSITE REINFORCEMENTS IN BUILDING STRUCTURES. *AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI/ JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH*, 2(6), 1-5.

